

INTERYERDA RANG VA YORUG'LIK

Xakberdiyev A.M.

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti

Annotatsiya: Maqolada ranglar uyg'unligi qonuniyatlari, rangning interyer kompozitsiyasida qatnashishi – bu interyerni yaratishdagi muhim masalalardan biri ekanligi haqidagi fikrlar keltirilgan. Odamlarning ranglar birikmasini bilib olishi emotsional va estetik hayajonlanishning boshlanishi hisoblanadi. Rangning psixologik ta'siri omillaridan biri assotsiatsiya bo'lib, odam tasavvurida har qanday rang yoqimli va yoqimsiz assotsiatsiyaga ega bo'ladi.

Kalit so'zlar: rang, yorug'lik, tekstura, element, interyer, kompozitsiya, ichki makon.

Kirish. Interyerni loyihalashda, **rang va yorug'lik** asosiy komponentlar ekanligi ko'pchilikka sir emas. Bunda:

1. Rang – biron narsani yorug'lik toni, Interyerning ichki ko'rinishini yaratuvchi va uning badiiy obrazini talqin qiluvchi elementlardan biri;

2. Garmoniya birikmalar, uyg'unlik – tonlarning bir kompozitsiya asosida mujassamlanishi. Ba'zi bir ranglar va elementlarning o'zaro kelishtiruvchi va bir makonga keltiruvchi birikmalar, kompozitsiyalar;

3. Monoxromatik gamma – bir bo'yoq atrofida tanlangan ranglar toni;

4. Axromatik gamma – yorug'lik bo'yicha bir makonga teng bo'lgan kulrang birikmalar;

5. Sun'iy yorug'lik – atrof-muhitni ko'radigan qiluvchi nurli energiya, yorug'lik manbai. Bino ichki ko'rinishiga badiiy mukammallikni kirituvchi vositalardan biri;

6. Polixromatik – ko'p ranglilik.

Ba'zi ranglarning assotsiatsiyasi ko'p interyerlarga mos keladi. Ular umumiy qabul qilingan baholash bilan bog'liq. Misol uchun, sovuq va iliq tonlarga bo'linishi tajribada tasdiqlangan. Bu guruhlar psixologik qarama-qarshilikda yotadi. Bu tonlar inson psixologiyasi va fiziologiyasiga qarama-qarshi ta'sir qiladi. Iliq tonlar quvvat beruvchi, sovuq tonlar tinchlantiruvchi sifatida ta'sir qiladi. Eng ko'p uchraydigan assotsiatsiyalarga qarab ranglarni bo'lish keng tarqalgan.

Misol uchun, qizil – uyg'tuvchi, issiq – olov, xavfli, qiziqib intilish, to'q sariq – bayram, xursandchilik, issiqlik beruvchi – quyosh, yaltirash assotsiatsiyalanadi; yashil – tabiat rangi, tabiiy, engillashtiruvchi havfsizlik bilan assotsiatsiyalanadi;

moviy – keng osmon, aniqlik, sokinlik, ko'k – chuqurlashgan, bosiqday idrok qilinadi;

to'q qizil – kuchli, qudratli, baquvvat-qon, kuch-qudrat bilan tavsiflanadi.

Asosiy qism. Rang bilan alohida elementlarning ma'naviy belgisi ajratiladi yoki xulosa qilinadi. Ranglarni idrok qilishda ko'rishning ba'zi xususiyatlari ta'sir qiladi. Xromatik aberratsiya degan ibora mavjud. Sariq ranglar setchatka yuzasida aniq nuqtaga yig'iladi, spektr oxirida qizil ranglar setchatka oldida, binafsha ranglar setchatkadan keyin turishidan iborat.

Shuning uchun, sovuq ranglar tomoshabindan uzoqlashtirilganday ko'rinadi, iliq ranglar unga yaqinlashtirilganday ko'rinadi.

Interyerda namoyon bo'ladigan ranglar toni va ko'rish maydonida yotgan predmetning rang bilan ko'chaytirilishiga bog'liq bo'lgan yorug'lik ta'sirini hisobga olish kerak.

Eng yaxshi sharoit neytral ranglar atrofida, ya'ni uch xil ranglarni his qiluvchi asboblardan bog'langan yuklarni nisbatdan teng bo'lishda yaratiladi.

Shunday qilib, rangni idrok qilishning fiziologik va psixologik talablari, hamda ranglar garmoniyasi, nazariyasi interyerni yaratish asoslaridan biri hisoblanadi.

Uyg'un birikmalar. Ranglar uyg'unligi insonning tabiiy ehtiyoji hisoblanadi. Interyerda u uyg'unlashgan rang muhitini yaratishda bo'lishi shart hisoblanadi.

Ranglar uyg'unligi – bu insonda mavjud bo'lgan mutanosiblik hissiga mos tushadigan qarama-qarshi qo'yilgan ranglarning birligi.

Ranglar uyg'unligi ikki guruhdan iborat. Birinchisi, ranglarning qarama-qarshi qo'yilishiga asoslangan bo'lib, kontrast birikmani tashkil qiladi. Ikkinchisi ranglarning yaqinlashishiga asoslangan. Bu nuans birikmalarni beradi.

Kontrast birikmalar o'zaro to'ldiruvchi, ranglar nafaqat to'ldiruvchi balki qo'shni ranglar bilan ham tuziladi:

- Ikkita to'ldiruvchi rang va oradagi rangdan ham foydalanish;

- Bo'linib tashlangan gamma, ikkita oradagi ranglar turi;

- Ranglar uchligi – ranglar diagrammasi uzunligida teng turadigan ranglardan tuzilgan gamma.

Bu sxemalarga nozik farqli nuans uyg'unliklarni solishtirib murakkablashtirilgan sxemalarni olish mumkin.

Nozik farqli uyg'unliklar quyidagicha bo'lishi mumkin:

- monoxromatik (bir xildagi och kulrang birikmalar);

- gamma (o'zaro uyg'un) bitta rang tusi (bu rang turlicha ko'rinishi) atrofida yig'ilgan ranglar turi (och olovrang, jiggar ranglar birikmasi);

- har xil rang tusidan yig'ilgan ranglar gammasi (qizil va olovli, ko'k va ko'k yashil moviy rangning qatnashishi bilan);

- oraliqdagi ranglar gammasi, ulardan biri ikkita asosiy rangning qo'shilishidan tuzilgan (sariq, yashil va oxra) ranglardan tuzilgan;

- axromatik gamma kulrang ranglarning birikmasi (eng chiroyli birikma erkinligi bo'yicha teng turadigan ranglar birikmasi);

- axromatik va xromatik ranglar birikmasi (kulrang va ko'k, kulrang va jigarrang, oq va qizg'ish-jigarrang).

Nozik farqli uyg'unliklar sxemasini murakkablashtirish va kengaytirish, besh-oltita ranglardan nyuans sxemasini tashkillashtirish mumkin.

Ranglar uyg'unligini tuzish, ranglarning rang turini tanlash bilan chegaralanib qolmaydi. Ranglar tavsiflari orasidagi moslikni topish, yorqinlik va kuchaytirilganlik bo'yicha rangning egallagan maydoni bo'yicha juda muhim.

Zamonaviy interyerga tabiiy materiallar bilan qo'shib polixrom uyg'unliklarni tashkil etadigan engil va yumshoq tUSDagi ranglardan foydalanish xarakterli hisoblanadi.

Kuchaytirilgan yorqin tuslardan ulkan ta'sir kuchiga ega bo'lgan ranglar nisbatini yaratish mumkin. Misol sifatida - amfiteatrning qizil rangi yog'ochning tilla rang turi bilan qo'shib tantanavorlikni yaratadi.

Shunday qilib, interyerni yaratish vazifalarida ranglar sifatini ham kiritish zarur bo'ladi.

Yorug'likning vazifalari. Yorug'lik – Interyerni eng muhim tashkil etuvchilaridan biri hisoblanadi. Yorug'lik inson kayfiyatining turli holatini paydo qiladi. U kayfiyat g'amgin va sirli, sirli va engillik beruvchi, uyg'otuvchi va sergak tortuvchi holatlarda bo'lishi mumkin.

Interyer yorug'ligini loyihalashda quyidagi vazifalar birga echiladi:

- funksional – xonada aniq ishni bajarish uchun kerak bo'lgan yorug'lik sathini ta'minlash;

- me'moriy – Interyerning badiiy ifodaliligini yaratish;

- iqtisodiy – yorug'likni, funksional va me'moriy talablarga asoslanib optimal, eng qulay variantini aniqlash.

Yorug'likning uchala vazifalari tomonini jamlaganda – utilitar, psixologik va estetik, Interyerning yorug'lik me'morchiligi paydo bo'ladi.

Yorug'likdan badiiy maqsadda foydalanish yangilik emas. Rus klassitsizmi me'morlari zallarga serhashamlik, bayram va fazoviylikni berish uchun qandillar va oynalardan yaxshi bilib foydalanishgan. Toshkentdagi Navoiy nomidagi opera va balet teatridagi har bir viloyatni bildiruvchi zallardagi naqshinkor qandillar va hokazolar bularga misol bo'la oladi. Zamonaviy interyerdagi yorug'likning ahamiyati shunchalik ustunki, ko'p hollarda interyer arxitekturasini idrok qilish yorug'lik bilan aniqlanadigan bo'lib qoladi.

Interyerni yoritish yo'nalishi tabiat yaratadigan yorug'liklardan olingan nisbiy yorqinlikka qarab baholanadi.

Interyerni yoritish yo'nalishi tabiat yaratgan yorug'liklar yo'nalishi bo'yicha olingan nisbiy yorqinlikka qarab belgilanadi. Tabiatdagi yorug'lik ko'zni quvontiradi.

Pikasso tabiatdagi yorug'likning insonga psixologik ta'siri to'g'risida shunday degan edi: «Inson xohlaydimi yo'qmi u tabiatning jihozidir. U insonga o'zining ko'rinishi va xarakterini ko'rsatadi (tutashtiradi). U bizning eng kuchlimizdan kuchliroqdir». Le Korbyuze aytgan: «Haqiqat shundaki, tabiat nima to'g'risida aytadi, faqatgina undan nimani so'rashni bilsangiz».

Xulosa. Tabiiy yorug'likning xarakterli tomonlari:

- Ko'z tushish maydonida yorug'liklar bo'linishiga ma'lum aniqlik kiritilganligi. Osmon maydonining yuqori qismi eng yorug', er pastki qism - eng kam yorug'likka ega. Gorizontdagi narsalar o'rtacha yorug'lik bilan xarakterlanadi. Bu xususiyatlar insonga interyerdagi ham o'rganilgan holday bo'ladi.

- Yorug'likning tekis maydonlarda teng bo'linishi va notekis maydonlarda va notekis bo'linishi interyerdagi tekis bo'lingan yorqinlik, tekis yuza bilan notekis yorqinlik qiyshiq chiziqli yuza bilan ifoda qilinadi.

- Tabiiy yorug'lik yo'naltirilgan tarqalish va har xil nisbatda turli sharoitlarda aks ettirilgan nurlar bilan yaratiladi. Interyerdagi soyalar bilan erkin ifodalangan kontrast yorug'lik quyosh nuri bilan yoritilganlikni-soyasiz esa bug'iq kun yorug'likni eslatadi.

- Tabiiy yorug'likning yo'naltirilganligi. Uning yordamida me'moriy ritm, yorug'lik-soya ritmi bilan uzatib boriladi. Analog bo'yicha, interyerdagi agar uning tabiiy ko'rinishi zarur bo'lsa, yorug'lik-soya ritmi me'moriy ritmga mos tushishi kerak.

- Yorug'likni yuqoridan yo'naltirilishi. Yuqoridan yoritilgan interyer tabiiylik tuyg'usini uyg'otadi; pastdan yoritilgani o'zgacha, teatrlashtirilgan tuyg'uni uyg'otadi.

- Kontrast yorug'lik. Ko'rish. Quyosh yaratadigan kontrastlarga o'rgangan. Tabiatning ba'zi kontrastlariga o'rganib qolganlik interyerdagi ham insonni tashlab qo'ymaydi.

Yuqorida aytilganlardan qo'yidagi xulosalarni qilish mumkin. Interyerni yoritishga ikki xil yondashish mumkin.

1. Yorug'likning tabiiy sharoitlariga intilib borish-maktablarning o'quv xonalari, sport zallar, kasalxonalar va hokazolar.

2. Xonada «teatr» effektini berish-bu tomosha zallari, restoranlar, ko'rgazma zallariga to'g'ri keladi.

Saroylar xarakteridagi muxtasham binolarda yorug'lik muhim me'moriy badiiy rolni bajaradi va me'moriy ifodalikni yaratadi.

Yig'ilishlar zali, konferens zal va shunga o'xshash boshqa xonalarda me'moriy talablarga ega qurilish bilan bog'liq bo'lgan funksional talablar qo'shiladi.

Yorug'lik aksentini yaratish yordamida interyerdagi asosiy kompozitsiya nuqtasini ajratib ko'rsatishi mumkin.

Interyerdagi yorug'lik yordamida tektonik masalalar echiladi. Formalar aniqlanib olinadi, konstruksiyaning mohiyati, uning turg'un ishi ochiladi.

Nuqtali yoritgichlar yordamida yulduzli osmon illyuziyasi (aldanish) yaratiladi, shipni ko'rish yo'qotiladi va hokazolar.

Adabiyotlar:

1. Лисициан М.В. Новикова Е.В. Петунина З.В. Интерьер общественных и жилых зданий. Москва. Стройиздат. 1973 г.
2. Пономарева Е. С. Свет в интерьере. Минск. «Высшая школа» 1994 г.
3. Фримет Г. «Человек, свет, пространство» М. 1983 г.
4. Гусев Н. М. Световая архитектура. Москва. 1998 г.

